

**UPDATING
HERSTORY**

**THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS**

Vol. 5 Nr. 2

**SPECIAL ISSUE
2021**

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 5, No. 2
(Special Issue 2021)

UPDATING *HERSTORY*

Copyright © 2021 RECEPTIO
digital version-ISSN : 2297-1874,
printed version-ISSN : 2504-2238
RECEPTIO Academic Press Ltd
20-22, Wenlock Road,
Islington, London, N1 7GU
United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover: graphic reworking of a sheet from Van Dyck's Italian Sketchbook depicting Sofonisba Anguissola

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Carla Rossi

Research Centre for European Philological Tradition

(London, Zürich, Lugano, Firenze, Roma)

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Anna Pia Filotico, *Université de Paris IV – Sorbonne*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

CONTENTS

Foreword,

Carla Rossi, 6

La Biblioteca Femminile Italiana e l'edizione dei sonetti ritrovati di Giovanna Grisalda Bianchelli e Adriana Polissena

Carla Rossi, 7-17

Nuove informazioni d'archivio su copiste e miniatrici del monastero del Paradiso di Firenze

Carla Rossi, 18-26

Asja Lācis: a Room of One's Own and Trajectories of Nonbelonging

Janis Taurens, 27-45

Im Schatten von Käthe Kollwitz. Die Künstlerinnen Sella Hasse und Elisabeth Voigt

Anja Degner, 46-74

Růžena Zátková. Un'esperienza di ricerca

Marina Giorgini, 75-97

Expanding Herstory: Imaging and Imagining Edmonia Lewis' Roman Ateliers

Gloria Jane Bell, 98-118

A short note on the alleged death certificate of Plautilla Bricci

Andrew Pritchard, 119-120

The date of the meeting between Antoon Van Dyck and Sofonisba Anguissola in Palermo

Carla Rossi, 121-126

“Ma era così per tutti”. L'assenza femminile nelle decisioni editoriali della casa editrice Einaudi negli anni '60

Maurizio Rebaudengo, 127-144

A Study in Sketches. Gunta Stölzl's Early Years in Munich (1914-1919)

Mirjam Deckers, 145-168

Foreword

CARLA ROSSI

With this issue of *TCLA*, which is multilingual once again after the monographic edition published exclusively in Italian (dedicated to 16th-century Florentine artists), we have decided to pay tribute to a series of female artists of various nations and historical periods.

Women whose activity has been investigated too little or only superficially by historiographers. We have therefore proceeded, by means of new and precise archival research, mainly to update bio-bibliographical and art-historical data on a variety of themes: 15th-century copyists and illuminators active in the Monastero del Paradiso in Florence, Italy's first female architect Plautilla Bricci, Sofonisba Anguissola, Grisalda Bianchelli and Adriana Polissena, Asja Lācis, Sella Hasse and Elisabeth Voigt, Růžena Zátková, and – finally – Edmonia Lewis.

The issue ends with an interesting study, conducted by Maurizio Rebaudengo, in the archives of the Einaudi publishing house in Turin.

I would like to sincerely thank the authors of the research papers published here, whose efforts have made this new printing possible.

This special issue is published in Open Access in digital version only.

Růžena Zátková

Un'esperienza di ricerca

MARINA GIORGINI

1. INTRODUZIONE

Fino ai primi anni Duemila in Italia, dove Růžena Zátková (Březí, 1885–Leysin, 1923) si era scoperta artista decidendo di compiere la propria carriera, ad eccezione dei precoci e pionieristici saggi di Enrico Crispolti e Maurizio Calvesi riportati in bibliografia,¹ la figura dell'artista boema era stata analizzata nell'ambito degli studi di genere rivolti alla produzione artistica femminile sviluppatasi dall'inizio degli anni Ottanta.² Ciò nonostante, anche nei volumi che le avevano dedicato uno spazio piuttosto ampio, fonti e documenti d'archivio che la riguardavano non erano mai stati studiati e utilizzati sistematicamente, pur essendo presenti in buona quantità come vedremo. Per questo motivo le notizie contenute in tali scritti dipingevano una figura piuttosto vaga, cui sembravano mancare dei contorni netti e definiti che avrebbero potuto delinearci soltanto attraverso riscontri scientifici nelle testimonianze d'epoca. Inoltre, risultava arduo rintracciare immagini delle opere di Zátková, fondamentali per lo studio di un'artista visiva: se si eccettua il ben noto e spesso riprodotto *Ritratto di Marinetti* (FIG. 1), riproduzioni di altri lavori erano rare e ripetute in vari testi con datazioni diverse che si sarebbero poi rivelate, in alcuni casi, fantasiose.

All'estero, in particolare nella patria d'origine della pittrice, si trovavano notizie più interessanti e fondate. Nel 1988 František Šmejkal, attraverso l'analisi di alcune fonti d'epoca, l'aveva inclusa per la prima volta nell'avanguardia nazionale definendola «la sola autentica futurista ceca».³ Le informazioni più preziose si ricavano però da un articolo della prof.ssa Alena Pomajzlová, docente all'università di Brno, uscito nel 2004 sul

¹ Si ricordino inoltre, a proposito della rivalutazione delle artiste futuriste, i precoci studi intrapresi da Claudia Salaris tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, la capitale mostra di Lea Vergine *L'altra metà dell'avanguardia* del 1980 e, in anni più recenti, il volume di Mirella Bentivoglio e Franca Zoccoli del 1997.

² Ad esempio il già citato catalogo di Lea Vergine, il volume a cura di Laura Iamurri e Sabina Spinazzè del 2001 e quello di Martina Corgnati del 2004.

³ F. Šmejkal, *Futurismus a české umění*, in *Umění*, xxxvi, 1988, p. 47.

periodico praghese «Umění»⁴ in cui erano anche riprodotte opere dell'artista ceca per me allora totalmente sconosciute. Al tempo non era ancora stato edito il suo imprescindibile volume stampato nel 2011 in occasione della prima mostra monografica dedicata all'artista in patria.⁵ In questo testo, in seguito ai suoi studi decennali, la studiosa avrebbe pubblicato per la prima volta alcuni documenti fondamentali, in particolare lettere, resi finalmente accessibili a un vasto pubblico grazie alla traduzione inglese. La prof.ssa Pomajzlová, che è stata per me prima una mentore e poi un'amica, ha rivestito un'importanza capitale nella mia ricerca, collaborando e sostenendomi con una generosità non comune.

Questo articolo intende fornire una panoramica generale sulle fonti archivistiche più sostanziali consultate riguardo alla figura di Ružena Zátková, evidenziando le novità maggiormente rilevanti che sono emerse da tale consultazione. Se, in gran parte, si tratta di informazioni già pubblicate appunto nel volume di Pomajzlová del 2011 e nella mia monografia del 2019,⁶ si propongono qui per la prima volta anche alcuni inediti. Scopo primario di questo saggio è però evidenziare l'importanza della ricerca d'archivio e di quella sul campo senza le quali è pressoché impossibile fornire una base scientifica a molte asserzioni, soprattutto nelle discipline storiche. Si cercherà quindi, piuttosto che insistere sulle novità non ancora edite, di illustrare il metodo di studio che ha condotto a importanti raggiungimenti.

Tornando dunque all'inizio delle mie ricerche, nel 2008 ho deciso di dedicare il dottorato di ricerca a questa figura, al tempo ancora misteriosa, nel cui esotico nome mi ero imbattuta durante la tesi magistrale dedicata a un'altra artista, Benedetta Cappa. Quest'ultima, nel suo volume *Le forze umane*,⁷ citava alcuni esperimenti pittorici di Zátková come precedenti immediati delle proprie *sintesi-grafiche*. Proprio durante la consultazione dei materiali riguardanti Benedetta, conservati presso la Beinecke Library dell'università di Yale, era emersa una fitta corrispondenza tra la Cappa, il suo futuro marito Filippo Tommaso Marinetti e appunto Zátková. Era inevitabile quindi cominciare l'indagine partendo da questa base documentale.

⁴ A. Pomajzlová, Signora X–Ružena Zátková, in *Umění*, lii, 2004, pp. 231-46

⁵ Ead., Ružena. Příběh malířky Ruženy Zátkové/ Ružena. Story of the Painter Ružena Zátková, catalogo della mostra, Prague, Arbor vitae societas and Porte, 2011

⁶ M. GIORGINI, *Ružena Zátková. Un'artista dimenticata*, Bruxelles, P. I. E. Peter Lang, 2019.

⁷ BENEDETTA, *Le forze umane. Romanzo astratto con sintesi grafiche*, Foligno, Franco Campitelli, 1924

2. LE CARTE MARINETTI PRESSO L'UNIVERSITÀ DI YALE

Le lettere tra Benedetta, Marinetti e Zátková si collocano per la maggioranza dei casi tra la primavera 1920 e l'estate 1922, quando cioè i rapporti della pittrice boema con i vertici futuristi si intensificano in seguito alla sua unione con Arturo Cappa, fratello di Benedetta; esse riguardano in gran parte l'organizzazione delle esposizioni che Marinetti decide di dedicare a Zátková, presentandole personalmente. Questi documenti, fondamentali per illustrare la genesi e conseguentemente attribuire una datazione certa ad alcune delle opere più significative della pittrice, sono risultati indispensabili per precisarne l'ideologia artistica e, in particolare, il suo pensiero sul futurismo.

Fin dalle prime lettere si palesa l'interesse crescente dell'artista ceca verso l'avanguardia italiana e verso il suo fondatore, di cui ammira profondamente l'ingegno arrivando a definirlo «fratello di sangue di tutte le forze e di tutti gli elementi [...] perciò illimitato – perciò fuori d'ogni coscienza cristallizzata – perciò artista di potenza pura».⁸ Allo stesso tempo però la sua eterodossia le impedisce di aderire incondizionatamente alla dottrina marinettiana perché, scrive rivolgendosi allo stesso leader futurista:

c'è una grande divergenza tra me e lo futurismo non come forma ma come sostanza. [...] In altre parole il futurismo è per me cerchio io sono spirale. Sono fatta tutta di cerchi, ma cerchi aperti; non posso accettare limitazioni non voglio prendere nessuna marca e nessuna etichetta non voglio essere classificata. Il destino stesso così mi ha educata. [...] Non parlo così a lei che è un tipo ugualmente o pressappoco disposto ma al suo troupeau: Lei vive nella sua creazione, la sua vita conseguente in ogni dettaglio, libero, illimitato e creatore ma gli altri devono aderire. [...] Se dunque dopo tutto ciò lei vuole pubblicare un mio lavoro di amica o di parente futurista, lo faccia pure ma sotto il nome X.⁹

Le parole dell'artista, oltre a chiarire l'origine dello pseudonimo *Signora X* sotto il quale Zátková presenterà alcuni lavori su «Roma futurista», illustrano meglio di qualsiasi interpretazione postuma il suo iniziale atteggiamento verso il futurismo. Iniziale perché, di lì a poco, l'infittirsi dei rapporti con i Cappa e Marinetti, che porteranno a considerare

⁸ R: Zátková, lettera a F.T. Marinetti, senza data ma forse primavera 1920, Filippo Tommaso Marinetti *Papers. General Collection*, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Connecticut, GEN MSS 130.

⁹ EAD., lettera a F.T. Marinetti, 1 aprile 1920, *ivi*.

«Rougena [...] parte della famiglia»,¹⁰ la condurranno a un'inevitabile *liaison* con il movimento italiano sotto la cui egida esporrà in diverse occasioni. La genesi e la progettazione di tali mostre sono ben documentate nelle lettere scambiate con Marinetti che evidenziano un sincero rapporto di stima reciproca. È Marinetti che le dà la possibilità di esporre alle mostre futuriste del 1922 e che le offre di allestire due personali a Roma con la collaborazione di nomi del calibro di Balla, Benedetta, Prampolini e Bragaglia; è lui che la promuove e la pubblicizza personalmente in Italia e all'estero, tra l'altro nella sua stessa patria al grido di «Au nome de Rougena Zatkova Vive le Futurisme Vive Prague futuriste!»;¹¹ è ancora il fondatore del futurismo a volere nella propria collezione alcune opere che Zátková deciderà di donargli:¹² tra queste, la scultura polimerica *Macchina pianta-palafitte* che a Marinetti «piace in modo assoluto»¹³ e il ritratto *Marinetti (luce solare)*, uno dei tre ritratti dedicati dall'artista al suo mentore e sostenitore, dipinto che il leader futurista esporrà nel salone della sua casa romana accanto a quello di Depero (FIG. 2).

Per quanto riguarda il rapporto con Benedetta, come ricorda la figlia Vittoria Marinetti: «l'amicizia con mia madre fu profonda e costante. È stata la Zatkova a descriverle la casa di Marinetti a Milano¹⁴ quando Benedetta, che aveva appena iniziato un flirt con lui, non l'aveva ancora vista».¹⁵ Questa profonda amicizia è testimoniata, oltre che dalle lettere in questione, anche dall'attaccamento di Benedetta per alcune opere dell'amica, giunte in suo possesso dopo complicate vicende ereditarie e sempre gelosamente custodite nella propria collezione. Dopo la morte di Benedetta questi lavori d'arte passeranno agli eredi (figli e nipoti di Benedetta e Marinetti), nelle cui abitazioni io stessa avevo avuto la possibilità di

¹⁰ Testimonianza di Vittoria Marinetti riportata in M. BENTIVOGLIO, F. ZOCCOLI, *Le futuriste italiane nelle arti visive*, Roma, De Luca, 2008, p. 127.

¹¹ F.T. MARINETTI, lettera a R. Zátková da Praga, 14 dicembre 1921, *Filippo Tommaso Marinetti Papers...*, cit.

¹² Scrive l'artista: «Caro Marinetti, sapendo che vi piace la mia machina il Piantapalafite (Berta-l'Ariete) penso da molto tempo di offrirvela in segno dell'ammirazione viva che ho per il vostro grande ingegno vibrante e ispiratore», R. ZÁTKOVÁ, lettera a F.T. Marinetti, 3 ottobre 1921, *ivi*.

¹³ BENEDETTA, lettera a R. Zátková, 11 ottobre 1921, *ivi*.

¹⁴ Sappiamo infatti, proprio grazie a una lettera conservata all'università di Yale, che Zátková soggiornò a Milano nella primavera 1920. Scrive l'artista a Marinetti: «Non indovinerà di certo da dove li scrivo. In sua casa in una camera piena di libri al suo tavolino. [...] Sono arrivata a Milano ieri», R. ZÁTKOVÁ, lettera a F.T. Marinetti, 12 maggio 1920, *ivi*.

¹⁵ Testimonianza di Vittoria Marinetti riportata in M. BENTIVOGLIO, F. ZOCCOLI, *Le futuriste italiane nelle arti visive*, cit., p. 127.

intravederle già durante le ricerche per la tesi magistrale. Era naturale dunque indagare quelle collezioni, anche grazie alla completa disponibilità degli eredi.

3. ARCHIVI E COLLEZIONI MARINETTI DI ROMA E MILANO

Oltre a conservare il nucleo più consistente delle opere ancora esistenti dell'artista ceca, le due collezioni Marinetti di Roma e Milano custodiscono importanti materiali di vario genere che hanno contribuito in modo sostanziale a delineare la personalità di Zátková. Di seguito si riportano soltanto alcuni esempi particolarmente significativi.

A Roma ho avuto modo di visionare un'interessante sceneggiatura per un'opera teatrale intitolata *Il pazzo* di cui si dirà più avanti e documenti di carattere "privato": una lettera illustrata indirizzata a Marinetti con il titolo *Profezia*, un quaderno di disegni con allegata una lettera a Benedetta e alcuni disegni su carta. Tali lavori mostrano nei testi scritti un'indubbia influenza dei manifesti marinettiani in cui si predicano il paroliberismo, la distruzione della sintassi e «l'uso audace e continuo dell'onomatopea»;¹⁶ le immagini invece, che rimandano esplicitamente ad un ambito esoterico-teosofico, appartengono a quella poetica degli stati d'animo praticata da Zátková fin dal 1916.

A questo proposito è stato davvero prezioso poter consultare, nella collezione milanese, un diario molto particolare redatto dall'artista nei primi mesi del 1916. Qui sono documentate, in modo vivace e coinvolgente, alcune sedute spiritiche tenutesi nei più prestigiosi salotti della capitale italiana alla presenza di rilevanti personalità (Balla, Tyrwhitt, Cappa, Casati, Ruspoli ecc.) che, sedute intorno a un tavolino, univano le mani per invocare uno spirito-oracolo (Lister) cui porre domande sui più svariati temi. Al diario erano allegati in origine alcuni «disegni astratti» e «ritratti psichici» dei partecipanti (FIG.3). La volontà di rappresentare il mondo attraverso forme non mimetiche era molto diffusa fra gli artisti degli anni Dieci che ravvisavano nelle dottrine spiritiche un mezzo e una legittimazione "scientifica" per raggiungere il loro scopo di dare «scheletro e carne all'invisibile, all'impalpabile, all'imponderabile, all'impercettibile».¹⁷ L'opera più significativa che risulterà dall'interesse di Zátková per lo spiritismo, la scultura *Sensibilità, rumori e forze ritmiche della macchina pianta-palafitte* (1916), sarà pubblicata alcuni anni dopo la sua

¹⁶ F.T. MARINETTI, *Distruzione della sintassi. Immaginazione senza fili. Parole in libertà*, 11 maggio 1913, in ID., *Teoria e invenzione futurista*, a c. di L. DE MARIA, Milano, Mondadori, 1968, p. 66.

¹⁷ G. BALLA, F. DEPERO, *Ricostruzione futurista dell'universo*, 11 marzo 1915, in **Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo*, a c. di L. De Maria, Milano, Mondadori, 2000, p. 172.

realizzazione sulla rivista «NOI» di Prampolini accanto al plastico di Boccioni *Cavallo + case*, evidenziandone così l'affinità con il polimaterismo del maestro futurista (FIG. 4).

Dalla collezione di Milano inoltre, tra i vari intriganti e insoliti documenti, iniziavano ad emergere alcuni che testimoniano l'indole di instancabile viaggiatrice della nostra artista. L'attuale proprietario mi ha mostrato quattro piccole tavole che per anni in famiglia erano state utilizzate abitualmente come sottopentole finché un giorno Vittoria Marinetti, voltandole, si è accorta che sull'altro lato erano dipinte ad olio. Da quel momento in casa Marinetti sono state ritenute i paesaggi che Zátková aveva realizzato a Mallorca nel 1913, durante il soggiorno passato a Cala Sant Vicenç insieme a una comunità internazionale e bohémienne di artisti qui confluiti da ogni parte d'Europa e d'America, tutti riuniti intorno al campione del modernismo catalano Hermen Anglada-Camarasa (FIG. 5).¹⁸

4. IL GETTY RESEARCH INSTITUTE DI LOS ANGELES

A questo punto della mia ricerca però il problema maggiore rimaneva quello di rintracciare le molte opere significative, non solo le cosiddette minori, scomparse da decenni. Raggiungere questo obiettivo sarebbe stato particolarmente importante nel caso di un'artista dalla così esigua produzione che necessitava ancora di ricevere un adeguato giudizio storico-artistico. Sapevo di un esaustivo repertorio fotografico della sua opera custodito presso un'altra istituzione statunitense: la biblioteca del Getty Research Institute di Los Angeles conserva infatti i cosiddetti "clichés" predisposti da Alberto Cappa, intellettuale fratello di Arturo e Benedetta, per la pubblicazione di una monografia su Růžena Zátková. In preparazione presso la casa editrice di Piero Gobetti, il volume non è stato mai edito a causa di una serie di eventi sfavorevoli.¹⁹ Tra queste riproduzioni mi ha colpito una serie di «7 illustrazioni bibliche - Vita del re David» e un quadro intitolato, nella sottostante didascalia, «Vita di vetri».

¹⁸ Ricorda Vittoria: «In casa c'erano tre [in realtà sono quattro, N.d.A.] tavolette che io consideravo semplicemente sottopentole. Le avevo sempre viste fin da quando ero bambina e continuavo a usarle. Un giorno per caso le girai ed ebbi l'impressione che ci fosse qualcosa sul legno; pulii la superficie e comparvero tre paesaggi che rappresentavano anfratti marini. Erano molto belli e già anticipavano lo stile maturo della Zatkowa. Deve averli fatti quando era alle Baleari: dovunque andasse dipingeva», M. BENTIVOGLIO, F. ZOCCOLI, *Le futuriste italiane nelle arti visive*, cit., p. 125.

¹⁹ Notizie riguardo a questa pubblicazione si rintracciano in alcune lettere conservate nel Fondo Piero Gobetti, Archivio storico, Centro studi Piero Gobetti, Torino.

Grazie alla generosa e costante collaborazione degli eredi Marinetti–Cappa sono venuta a conoscenza del nome di una persona che, pur con scarse probabilità, poteva aver ereditato alcuni beni di Zátková.

5. UNA COLLEZIONE PRIVATA

Dopo aver rintracciato un plausibile indirizzo attraverso un'indagine in stile poliziesco, ho intrapreso un viaggio che dopo varie vicissitudini mi ha condotto a una scoperta davvero emozionante: in una casa privata, infatti, ho ritrovato le opere sopra menzionate, disperse da decenni. Mi riferisco in particolare alla serie completa di tredici tavole fronte/retro ad acquerello e collage intitolata *La vita del Re David secondo le leggende bibliche*, un'esplosione di decorativismo e cromatismo, realizzata dall'artista tra il 1917 e il 1918 durante il suo ricovero nel sanatorio per tubercolotici di Leysin. La visione diretta e lo studio di tali opere, permeate di primitivismo, ha permesso di chiarire il rapporto di Zátková con l'avanguardia russa e di evidenziare il continuo alternarsi della sua arte tra i due poli che ne caratterizzano tutta la produzione: l'arte russa, appunto, da un lato e il futurismo italiano dall'altro (FIGG. 6 e 7).

Nella stessa abitazione, poi, ho potuto visionare l'archivio privato dell'avvocato Arturo Cappa,²⁰ secondo marito di Zátková e figura centrale nelle vicissitudini dei suoi beni, sia documentali che artistici, avendone ereditata la gran parte dopo la precoce morte della moglie nel 1923. Sebbene alcune carte forniscano indicazioni interessanti soprattutto riguardo alle volontà testamentarie della pittrice e alle peripezie delle sue opere disperse,²¹ è a dir poco singolare che in tale archivio abbia rinvenuto un materiale così esiguo relativo a Zátková e alla sua relazione con Cappa: mi sembrava insolito che due amanti spesso lontani non si fossero tenuti in costante contatto tramite lettera e che non si riuscisse a rintracciare nessuna fotografia che li ritraesse insieme. Fatto ancora più inverosimile considerata la propensione alla scrittura dell'artista e le diverse fotografie d'epoca che la ritraggono. Certamente le lettere amorose tra i due potevano essere state distrutte dalle successive compagne di Cappa; strano comunque, perché tra le carte ho potuto ritrovare molto materiale relativo agli altri amori dell'avvocato, ma niente riguardo a Růžena.

²⁰ Interessanti informazioni sulla sua figura, quantomeno ambigua, sono state rintracciate presso l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, Casellario Politico Centrale, Fascicolo Arturo Cappa.

²¹ Ad esempio, da alcune fotografie scattate alla metà degli anni Sessanta, sappiamo che alcune opere a tutt'oggi disperse erano a quella data ancora nella proprietà di Cappa.

Dopo un iniziale momento di sconforto, sono stata rincuorata da una scoperta ben più rilevante. I proprietari dell'appartamento mi hanno mostrato infatti, generosamente, due bellissimi dipinti (*Quattro vangelisti* e "Icona del Salvatore"), anche questi di soggetto religioso. Non si trattava però della mano di Zátková bensì di quella di Natalia Gončarova: l'artista russa li aveva donati nel 1916 all'amica boema che li aveva sempre gelosamente conservati. Per un'attribuzione certa all'amazzone dell'avanguardia non bastavano però la firma e la dedica sul retro delle opere; mi è venuto in aiuto, anche questa volta, l'incessante lavoro della prof.ssa Pomajzlová, senza il quale non avrei potuto confermare questi lavori. È stata lei, infatti, la prima studiosa ad analizzare in modo sistematico e scientifico, e a pubblicarle in traduzione inglese nel suo catalogo, le lettere inviate da Zátková alla coppia Larionov–Gončarova conservate nell'archivio della Galleria Tret'jakov di Mosca.

6. ARCHIVIO DELLA GALLERIA TRET'JAKOV DI MOSCA

Alcune delle lettere agli amici russi, menzionando esplicitamente i quadri della Gončarova, ne hanno confermato senza alcun dubbio l'autenticità. Riguardo a *Quattro vangelisti* (FIG. 8), recentemente entrato nella collezione di Iveta e Tamaz Manasherov, Zátková scrive nel gennaio 1916: «Come procede il lavoro sui costumi per Sadkò? E i miei Evangelisti?». ²² Alla fine dell'anno parla più diffusamente della cosiddetta "Icona del salvatore": «Mia cara Natasha, ho ricevuto il tuo Cristo ardente. Grazie!»; poco dopo aggiunge: «Spero che tu abbia ricevuto la mia lettera a proposito dell'Icona del Salvatore. Devo dirti ancora una volta quanta gioia e conforto mi abbia dato il tuo lavoro». ²³

Ad alcuni anni da questa scoperta i due dipinti della Gončarova sono stati presentati al pubblico a Firenze nella grande mostra di Palazzo Strozzi *Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, tra Gauguin, Matisse e Picasso* (2019–2020): *Quattro vangelisti* è stato esposto dopo più di cento anni, l'"Icona del Salvatore" per la prima volta assoluta. Le lettere di Zátková alla coppia di artisti sono inoltre risultate preziose per chiarire l'origine di alcune opere dell'artista boema, per comprendere lo sviluppo della sua visione dell'arte e per delucidare il rapporto che la legava a Gončarova e Larionov per i quali sembrava provare una sorta di adorazione, umana e artistica, arrivando a definirli le sue «due stelle splendenti». ²⁴

²² R. ZÁTKOVÁ, lettera a N. Gončarova, 24 gennaio 1916, in A. POMAJZLOVÁ, *Růžena. Příběh malířky Růženy Zátkové...*, cit., p. 403.

²³ EAD., lettere a N. Gončarova, 3 e 6 dicembre 1916, ivi, pp. 406 e 407.

²⁴ R. ZÁTKOVÁ, lettera a M.F. Larionov, 31 marzo 1916, ivi, p. 404.

Un esempio di un documento veramente notevole è una lettera indirizzata a Larionov il 18 giugno 1920 che ha consentito di sapere quanti e quali fossero i lavori realizzati dalla Zátková fino a quella data, fornendo informazioni dettagliate anche sul già citato dramma futurista *Il pazzo* (FIG. 9), di cui Marinetti «ha amato il balletto [...] accompagnato dalla musica di uno o più strumenti dell'orchestra futurista "intonarumori"». ²⁵

7. LE ACQUISIZIONI PIÙ RECENTI

Nondimeno, l'archivio della Galleria Tret'jakov serbava ancora delle sorprese. Grazie alla gentilezza e disponibilità di Evgenia Iliukhina, responsabile e massima esperta del fondo Larionov-Gončarova conservato presso il museo russo, ho fatto in tempo a pubblicare nella mia monografia due lavori dell'artista boema totalmente inediti che la dott.ssa Iliukhina mi ha mostrato poco prima che il testo andasse in stampa. Si tratta di due cartoline spedite da Zátková agli amici russi presumibilmente nei primi mesi del 1917 (FIGG. 10 e 11): le forme astratte e il polimaterismo qui impiegato preludono alla serie dei *Quadri-sensazioni*, forse il ciclo più originale e innovativo dell'artista. Si noti che non sono opere d'arte compiute da esporre, né pensate mai come tali da Zátková, bensì due doni privati comunque molto efficaci per comprendere lo sviluppo e il cambiamento di visione artistica della boema in un momento di seria riflessione personale e professionale.

Allo stesso modo continuavano ad emergere novità anche dalla collezione Marinetti di Milano. L'attuale proprietario mi ha mostrato la riproduzione di un dipinto che, come molte altre opere della Zátková, è andato purtroppo disperso; di esso però, a differenza di altri lavori, non si conosceva nessuna fotografia. Si tratta del quadro *La vivacità della scimmia* (FIG. 12), dipinto insieme ad altre tele di soggetto animale nel 1922 a Bricco sul Castellaccio (Pegli), nella dimora di Růžena e Arturo Cappa dall'autunno 1920, una sorta di fattoria con «molte bestie: galline, piccioni, cani, tortore, conigli, porcellini d'India etc.»²⁶ tenuti in una gabbia futurista realizzata dall'artista appositamente per loro. Tra gli animali, persino una scimmia chiamata Kikimora, come lo spirito femminile che nella mitologia slava risiede nella casa, e come il balletto russo per il quale Larionov nel 1916 aveva realizzato scene e costumi.

Ad oggi, la mia ricerca sta evidenziando novità considerevoli proprio a proposito dell'artista russo: nella collezione milanese è stato recentemente possibile visionare una sua

²⁵ EAD., lettera a M.F. Larionov, 18 giugno 1920, ivi, pp. 420-22.

²⁶ R. ZÁTKOVÁ, lettera a U. Zanotti Bianco, 16 gennaio 1921, Archivio storico dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI, Roma; Fondo Umberto Zanotti Bianco.

serie di ventitré disegni, alcuni dei quali totalmente inediti. Sei di essi erano stati pubblicati in un volume del 1988 ormai pressoché introvabile;²⁷ altri due erano poi stati riprodotti nel volume di Pomajzlová del 2011 insieme ad un acquerello di Natal'ja Gončarova di cui si dirà a breve. Queste opere non sono comunque mai state studiate sistematicamente né pubblicate nella loro totalità e non sono mai state esposte; si spera di poter rimediare a breve a questa lacuna con una pubblicazione dettagliata ma si vuole fornire qui un'anticipazione.

I disegni, siglati su ogni foglio *M. A.*, provengono dalla collezione di Růžena Zátková che ne entra in possesso con tutta probabilità nel 1915 a Ouchy (Losanna), durante un soggiorno svizzero passato insieme all'entourage dei Ballets Russes. Ereditati in seguito da Alberto Cappa,²⁸ erano infatti conservati in una cassa di legno insieme all'acquerello di Gončarova già citato che reca sul retro la dedica all'amica boema, la firma, la data e il luogo (in traduzione italiana dal russo: Cara Ruzena. N. Goncharova. Novembre 1915. Bellerive). Come già evidenziato, questo regalo non è un *unicum*: nel giro di alcuni mesi l'artista russa donerà all'amica anche *Quattro Vangelisti* e l' "Icona del Salvatore".

A sostegno dell'ipotesi che Larionov abbia realizzato questi lavori a Ouchy nel 1915, donandoli poi a Zátková, il fatto che sei di essi sono disegnati sul retro di moduli per telegrammi dell'*Amministrazione dei telegrafi e dei telefoni svizzeri* stampati nel decennio 1910–1919; inoltre, insieme a tre ritratti di Igor' Stravinskij, compare tra i disegni un ritratto di gruppo degli artisti certamente presenti a Bellerive (Djagilev, Massine, Zátková e appunto Stravinskij, FIG. 13).

I disegni non sembrano appartenere a un ciclo organico ma piuttosto a una miscellanea, una serie di fogli differenti per dimensioni e tecnica e raggruppabili per temi analoghi quali nature morte, paesaggi, Veneri (FIG. 14), animali, soldati (FIG. 15) e ritratti. Mentre alcuni sembrano schizzi della vita quotidiana nel periodo svizzero, altri appaiono rapide "copie" di precedenti lavori rimasti in Russia, riprodotti da Larionov stesso per rendere noti all'amica boema i suoi raggiungimenti artistici. Essi dimostrano quel continuo alternarsi di stili, tra primitivismo, raggismo e arte popolare russa che è un perfetto esempio di

²⁷ E. REJN, *Lettera in Kamchatka a un vecchio amico*, a c. di V. SCHEIWILLER, S. VITALE, Milano, Scheiwiller, 1988. Tiratura di 300 copie numerate e fuori commercio.

²⁸ Ciò non deve stupire: sappiamo infatti, dal testamento di Alberto redatto il 31 maggio 1942, che Růžena aveva lasciato alcune opere in eredità al cognato con il quale aveva stretto un rapporto profondo e di stima reciproca. Alla morte di Alberto, nel 1943, il baule con i disegni di Larionov e l'acquerello di Gončarova fu acquisito dalla sorella Benedetta; da lei passò alla figlia Vittoria Marinetti e quindi al figlio di Vittoria nella cui collezione milanese si trova ancora oggi.

vsechestvo (tuttismo): secondo Larionov, infatti, tutti gli stili sono adatti all'espressione della creatività, sia quelli del passato che quelli del presente.

8. OPERE AD OGGI DISPERSE: LE NOTIZIE DALL' ARCHIVIO ANIMI DI ROMA

Se in alcuni casi una certa caparbia e una buona dose di fortuna mi hanno permesso di rintracciare opere e documenti considerevoli, ciò non è purtroppo accaduto con un altro ciclo di illustrazioni di soggetto religioso, ad oggi ancora disperso e noto soltanto attraverso alcune fotografie d'epoca (FIG. 16). Intitolato *Parabole del Vangelo*, si comporrebbe di circa undici tavole, probabilmente ad acquerello e collage su cartone della misura indicativa di 41x32 centimetri, realizzate dall'artista a Macugnaga tra l'ottobre del 1919 e l'aprile del 1920. Tutte le informazioni di cui disponiamo oggi riguardo a ideazione e realizzazione, come quelle appena riportate, derivano dalle lettere inviate dalla Zátková a Umberto Zanotti Bianco, conservate presso l'Archivio Storico ANIMI di Roma,²⁹ senza le quali non sarebbe stato possibile ricostruire la creazione e lo sviluppo di tali opere.

Dalla consultazione di queste carte si ricava che il filantropo italiano ha commissionato alla boema ben due serie di illustrazioni (*Parabole del Vangelo* e *Storie di San Francesco*, quest'ultima probabilmente mai iniziata) intorno alla primavera del 1919 a Leysin, dove i due erano entrambi ricoverati in sanatorio. Il committente voleva che fossero espressamente pensate e dedicate alla tanto amata popolazione calabrese: nel progetto iniziale erano infatti destinate a una collana di «libri per il popolo assai bene illustrata da valenti artisti»³⁰ per narrare le vite degli eroi della fede sincera ai contadini meridionali. Zátková nelle sue lettere, assai dettagliate, ci fornisce notizie preziose dal punto di vista storico-artistico, talvolta schizzando persino ai lati dei fogli i bozzetti di alcune parabole «in fretta e [in modo] molto schematico»³¹ (FIG. 17).

Tuttavia da questi documenti non è possibile stabilire con certezza l'aspetto definitivo delle opere: non abbiamo idea ad esempio del colorismo qui adottato dall'artista né della tecnica finale di realizzazione, non sappiamo se le tavole siano state dipinte su entrambi i

²⁹ Le lettere di Zátková a Zanotti Bianco sono conservate nell'Archivio storico dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia già citato e in parte pubblicate in U. ZANOTTI BIANCO, *Carteggio 1919-1928*, a c. di V. CARINCI, A. JANNAZZO, Roma, Laterza, 1989.

³⁰ U. ZANOTTI BIANCO, lettera a A. Begey, 2 agosto 1919, in U. ZANOTTI BIANCO, *Carteggio 1919-1928...*, cit., p. 73.

³¹ R. ZÁTKOVÁ, lettera a U. Zanotti Bianco, 18 gennaio 1920, Archivio storico dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, cit.

lati e nemmeno se alla fine siano mai state raccolte in un volume, di cui comunque ad oggi non v'è traccia.

Oltre alle considerazioni meramente artistiche, questa serie di lettere inviate all'intellettuale italiano ed alcuni commenti annotati dall'uomo nei suoi diari personali si sono rivelati davvero illuminanti su diverse tematiche. Hanno permesso ad esempio di ricostruire il rapporto tra Zátková e Zanotti, di chiarirne la natura e soprattutto hanno fornito informazioni uniche sulle letture, gli interessi e dunque le riflessioni dell'artista boema in un periodo di totale rinnovamento umano e professionale. Se Larionov e Gončarova rimangono i suoi confidenti e mentori artistici, il nuovo amico diventa la persona con cui confrontarsi su temi più intellettuali e filantropici, nello stesso momento in cui, si ricordi, la donna ha appena iniziato una relazione con il socialista Arturo Cappa. Entrambi condividono lo spirito di quel socialismo umanitario che emerge chiaramente dalla biografia del piemontese impegnato su più fronti: dall'opera di soccorso in favore degli abitanti di Messina devastata dal terribile terremoto del 1908, alla fondazione dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia, fino alla partecipazione al comitato italiano di soccorso per i bambini russi istituito per portare aiuti alla popolazione colpita dalla gravissima carestia del 1922.

9. CONCLUSIONI

Seguendo un procedimento quanto più possibile filologico, imprescindibile soprattutto nel caso di una figura poco nota al grande pubblico e non solo, ho ritenuto indispensabile la consultazione delle fonti primarie per ricostruire una cronologia fondata della vita e dell'opera di Růžena Zátková. Tuttavia, come ho cercato di dimostrare in questo articolo, non si è trattato di stilare un arido elenco basato su una successione temporale di eventi. Fonti archivistiche come carteggi, cataloghi, recensioni, articoli ecc. non sono stati essenziali soltanto, si fa per dire, per reperire opere e informazioni, ma hanno restituito la complessità di una figura fuori da ogni schema, come scriveva lei stessa «fuori del nome fuori delle religioni fuori della casa della famiglia e della patria. Fuori di tutti limitazioni spirituali».³²

³² R. ZÁTKOVÁ, lettera a F.T. Marinetti, 1 aprile 1920, cit.

Si spera dunque che altri studiosi, proseguendo nell'indagine di strade inesplorate, possano colmare le lacune che ancora gravano su Zátková impedendone una piena e adeguata valutazione.³³

APPARATO ICONOGRAFICO

FIG. 1: R. Zátková, *Marinetti (luce solare)*, 1921–1922, collezione Marinetti, Roma.

³³ Il capitolo finale *Questioni irrisolte* della mia monografia è stato pensato proprio come punto di partenza per studi futuri dedicati a Zátková.

FIG. 2: Benedetta e Marinetti nel salone della loro casa romana con, sulla destra, il ritratto di Marinetti di Zátková e di fronte quello di Depero, collezione Marinetti, Milano.

FIG. 3: Due pagine del “diario spiritico” di Zátková con il «ritratto astratto» di Giacomo Balla, collezione Marinetti, Milano.

FIG. 4: Pagina della rivista «Noi» (serie II, a. I, Roma, aprile 1923) con la scultura di Zátková a sinistra e *Cavallo+case* di Boccioni a destra.

FIG. 5: Zátková al centro di un gruppo di artisti a Mallorca, fotografia pubblicata sulla rivista *La Almudaina*, Palma de Mallorca, 6 settembre 1913.

FIGG. 6 e 7: R. Zátková, tavola fronte/retro dal ciclo *La vita del Re David secondo le leggende bibliche*, 1917–1918, collezione privata.

FIG. 8: N. Gončarova, *Quattro vangelisti*, 1915–1916, collezione Iveta e Tamaz Manasherov.

FIGG. 10 e 11: (dx) R. Zátková, cartoline a
Gončarova (a sinistra) e a Larionov (a destra),
1917, Galleria Tret'jakov, Mosca.

FIG. 9: R. Zátková, pagina del dramma *Il pazzo*, 1920,
Fondazione Echaurren Salaris, Roma.

FIG. 12: R. Zátková, *La vivacità della scimmia*, 1922, fotografia conservata in collezione Marinetti, Milano.

FIG. 13: M. Larionov, Ritratto di gruppo, 1915, collezione Marinetti, Milano.

FIG. 14: M. Larionov, Venere, 1915, collezione Marinetti, Milano.

FIG. 15: M. Larionov, Soldato, 1915, collezione Marinetti, Milano.

FIG. 16: R. Zátková, La parabola del figliol prodigo (Luca 15, 11-32) dal ciclo *Parabole del Vangelo*, 1919-1920, fotografia conservata presso Research Library, Getty Research Institute, Los Angeles.

FIG. 17 (dx): R. Zátková, lettera a Zanotti Bianco con due schizzi per le *Parabole del Vangelo*, Archivio storico dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI, Roma; Fondo Umberto Zanotti Bianco.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

LETTERATURA PRIMARIA

Archivio Arturo Cappa.

Archivio Centrale dello Stato, Casellario Politico Centrale, Fascicolo Arturo Cappa, Roma.

Archivio del Centro studi Piero Gobetti, Fondi Piero e Ada Gobetti, Torino.

Archivio Galleria Tret'jakov, Fondo Larionov–Gončarova, Mosca.

Archivio Marinetti, Milano.

Archivio Marinetti, Roma.

Archivio storico dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia

ANIMI, Roma; Fondo Umberto Zanotti Bianco.

Benedetta, *Forze umane* = Benedetta, *Le forze umane. Romanzo astratto con sintesi grafiche*, Foligno, Franco Campitelli, 1924.

Filippo Tommaso Marinetti Papers. General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, New Haven, Connecticut, GEN MSS 130.

Filippo Tommaso Marinetti student notebooks and other papers (890122), Filippo Tommaso Marinetti correspondence and papers (850702), Papers of F.T. Marinetti and Benedetta *Cappa Marinetti* (920092), Research Library, Special Collections and Visual Resources, Getty Research Institute, Los Angeles.

Marinetti, *Teoria e invenzione futurista* (De Maria) = Filippo Tommaso Marinetti, *Teoria e invenzione futurista*, a c. di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 1968.

Rejn, *Lettera in Kamchatka a un vecchio amico* (Scheiwiller–Vitale) = Evgenij Rejn, *Lettera in Kamchatka a un vecchio amico*, a c. di Vanni Scheiwiller, Serena Vitale, Milano, Scheiwiller, 1988.

Zanotti Bianco, *Carteggio 1919-1928* (Carinci–Jannazzo) = Umberto Zanotti Bianco, *Carteggio 1919-1928*, a c. di Valeriana Carinci, Antonio Jannazzo, Roma, Laterza, 1989.

LETTERATURA SECONDARIA

Bentivoglio–Zoccoli 1997 = Mirella Bentivoglio, Franca Zoccoli, *The Women Artists of Italian Futurism: almost lost to history*, New York, Midmarch Arts Press, 1997.

Bentivoglio–Zoccoli 2008 = Mirella Bentivoglio, Franca Zoccoli, *Le futuriste italiane nelle arti visive*, Roma, De Luca, 2008.

Calvesi 1970 = Maurizio Calvesi, *Il Futurismo*, Milano, Fabbri, 1970.

Corgnati 2004 = Martina Corgnati, *Artiste: dall'impressionismo al nuovo millennio*, Milano, Mondadori, 2004.

Crispolti 1969 = Enrico Crispolti, *Il mito della macchina e altri temi del Futurismo*, Trapani, Celebes, 1969.

Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo (De Maria) = Filippo Tommaso Marinetti e il futurismo, a c. di Luciano De Maria, Milano, Mondadori, 2000.

Giorgini 2019 = Marina Giorgini, Růžena Zátková. *Un'artista dimenticata*, Bruxelles, P. I. E. Peter Lang, 2019.

L'arte delle donne nell'Italia del Novecento (Iamurri–Spinazzè) = L'arte delle donne nell'Italia del Novecento, a c. di Laura Iamurri, Sabina Spinazzè, Roma, Meltemi, 2001.

Natalia Goncharova (Gale–Sidlina) = Natalia Goncharova, a c. di Matthew Gale, Natalia Sidlina, Venezia, Marsilio–Firenze, Palazzo Strozzi, 2019.

Pomajzlová 2004 = Alena Pomajzlová, Signora X – Růžena Zátková, in Umění, LII, Praha, Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, 2004.

Pomajzlová 2011 = Alena Pomajzlová, Růžena. Příběh malířky Růženy Zátkové / Růžena. Story of the Painter Růžena Zátková, Prague, Arbor vitae societas and Porte, 2011.

Salaris 1982 = Claudia Salaris, Le futuriste: donne e letteratura d'avanguardia in Italia (1909-1944), Milano, Edizioni delle donne, 1982.

Šmejkal 1988 = František Šmejkal, Futurismus a české umění, in Umění, XXXVI, Praha, Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky, 1988.

Vergine 1980 = Lea Vergine, L'altra metà dell'Avanguardia. 1910 - 1940. Pitttrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche, Milano, Mazzotta, 1980.